

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Begasheva Farida Komiljon kizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BASICS OF TEACHING ENGLISH TO HIGH GRADE SCHOOL STUDENTS USING MODERN METHODS

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY